

ТЕМУРИЙЛАР ТАШҚИ СИЁСАТИДА ХИТОЙ ВЕКТОРИ Элчилик алмашинувлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162333>

Қ.Ш.Омонов,

филология фанлари доктори, профессор
qudratomonov@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада темурийлар даври Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги дипломатик алоқалар ва ўзаро элчилик алмашинувлари ёзма манбалар материаллари ҳамда тадқиқотларга асосланиб таҳлил этилган. Мамлакатимиз ва Хитой дипломатик муносабатлари тарихида темурийлар ва Мин сулоласи даври алоҳида босқич сифатида ўзаро элчилик муносабатлари ниҳоятда юқори даражага чиққанлиги билан аҳамиятлидир. Тарихий манбаларда бу икки давлат ўртасида савдо-элчилик алоқалари ниҳоятда жонланганлиги қайд этилган. XIV-XVI асрлар Хитой ташқи сиёсатида темурийлар билан муносабат ҳамда элчилик алмашинувларига энг асосий, устувор масала сифатида қаралган.

CHINESE VECTOR IN TEMURIDS FOREIGN POLICY. EMBASSY EXCHANGES

Omonov K.Sh.,

Doctor of Philology, Professor
qudratomonov@gmail.com

ABSTRACT

The article analyzes diplomatic relations and embassy exchanges between Central Asia and China during the Timurids era based on written sources and research. In the history of diplomatic relations between our country and China, the Timurid and Min Dynasty period is significant as a special stage, at which mutual diplomatic relations reached an extremely high level. Historical sources note that trade and embassy relations between these two countries were very actively. In the 14th-16th centuries, relations with the Timurids and embassy exchanges were considered the most important and priority issues of Chinese foreign policy.

Хитой ва Марказий Осиё дипломатик муносабатлари тарихида темурийлар ва Мин сулоласи даври алоҳида босқич сифатида ўзаро элчилик

муносабатлари ниҳоятда юқори даражага чиққанлиги билан аҳамиятлидир. Тарихий манбалардан аёнки, Мин сулоласининг ҳокимият тепасига келиши ва унинг сиёсий мавқеини мустаҳкамлаш билан боғлиқ тадбирлар Хитойнинг бошқа давлатлар, хусусан, Амир Темур давлати билан савдо-элчилик алоқаларини қайтдан жонланишига олиб келди. Амир Темур 1389 йили Мўғулистонни узил-кесил ўз салтанати таркибига қўшиб олгач, Хитой билан элчилик алоқаларини қайтадан тиклади.

Ўша давр Хитой манбаларидан бири «Мин ши лу»да 1389-1398 йиллар оралиғида Хитойга Амир Темур номидан тўққиз марта элчи келганлиги қайд этилган. Хитойдан эса 1395 йили Фу Ан бошчилигида Самарқандга - Амир Темур ҳузурига элчилар юборилган. У Хитойга борган Амир Темур элчилари билан бирга Самарқандга келган.

Яна бир далил. Хитой солномаларида 1403-1449 йиллар давомида Хитойга Самарқанддан ўттиз уч марта ва Ҳиротдан ўн тўрт марта, шунингдек, Темурийлар давлатининг бошқа вилоятларидан ҳам бир қанча элчилар келганлиги қайд этилган.

Хитой билан савдо-элчилик алоқаларини ривожлантириш анъанаси Амир Темур вафотидан сўнг Шоҳрух Мирзо (1405-1447) ва Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида ҳам изчил давом этган. Темурийлар давлатининг XV аср биринчи чорагидаги элчилик алоқалари Хитойда император Чжу-ди (1404-1424) салтанга ҳукмронлиги даврига тўғри келди.

Шоҳрух даврида темурийлар давлатининг Хитой билан элчилик алоқалари 1409 йилдан, Ҳиротга Хитой элчилари келган пайтдан бошланди. Элчилар Амир Темур вафоти муносабати билан таъзия билдириш учун ташриф буюрган эдилар. Кейинги йилларда бу алоқалар мунтазам давом этди. Жумладан, Ҳофизи Абрў маълумотларига кўра Хитойдан 1409, 1412 ва 1417 йилларда Ҳиротга элчилар келганлиги ҳақида хабар берилади¹. Бу асар 1417 йил воқеалари баёни билан тугаганлиги сабабли, Ҳиротга 1419 йили келган Хитой элчилари ҳақидаги хабар ушбу тарихчининг «Зубдат ат-таворихи Бойсунғурий» («Бойсунғурга бағишланган сара тарих») асаридан ҳам ўрин олган.

Кейинги Хитой элчилари дастлаб Самарқандда тўхтаганлиги, сўнгра Ҳиротга бориб, у ердан турли вилоятларга - бир гуруҳи Шерозга - Иброҳим Султон ҳузурига, яна бир гуруҳи Хоразм волийси амир Шоҳ Малик ҳузурига борганлиги маълум.

¹ Амир Темур жаҳон тарихида, Тошкент, 2001. 212 бет.

Бунга жавобан Темурийлар давлатидан Хитойга жами 500 кишидан ортиқ элчилар гуруҳи юборилган ва унда турли вилоятлардан вакиллар бўлган. Ҳирот гуруҳи - Шодихўжа (Шохрух элчиси), Султон Аҳмад ва Ғиёсиддин Наққош (Бойсунғур элчилари), Шероздан амир Ҳасан (Иброҳим Султон элчиси), Исфаҳондан Паҳлавон Жамол (Рустам элчиси), Кобул ва Ғазна ҳокими бўлмиш Суюрғатмиш элчиси - Арғадоқ, Хоразм волийси Шох Маликнинг элчиси - Урдувон ҳамда Бадахшон ҳукмдорининг элчиси – Тожиддиндан иборат ниҳоятда катта дипломатик миссия эди. Ушбу элчилар гуруҳига Самарқандан Улуғбекнинг Султоншоҳ ва Муҳаммад бахши бошчилигидаги элчилари Хонбалиқ (Пекин)да кўшилдилар. Бу элчилик миссияси Марказий Осиё ва Хитой дипломатик муносабатлар тарихидаги энг йирик элчилик ташрифи сифатида жой олган. Мазкур элчилар гуруҳининг Хитой сафари ва дипломатик алоқалар билан боғлиқ тафсилотлар Ғиёсиддин Наққошнинг кундалик тарзида ёзиб қолдирган асарида сақланиб қолган².

Элчилик алоқаларидан, аввало, давлатларнинг ўзаро дўстлик муносабатлари, савдо-сотиқни ривожлантириш кўзда тутилган. Бунинг сингари масалалар темурий ҳукмдорлар ва Хитой императорларининг бир бирларига йўллаган мактубларида ҳам қайд этилган. Ушбу ёзишмалар Ҳофизи Абрў ва Абдураззоқ Самарқандий асарларида ҳам сақланиб қолган. Хусусан, 1413 йилда Хитой императори ўз элчилари орқали юборган мактубда шундай сўзларни ўқишимиз мумкин: «Биз садоқат зоҳир бўлсин учун табрикнома, кимхоб кийим ва тарғулар билан элчи жўнатдик. Бундан кейин ҳам одамларни юбориб турамыз, токи улар борди-келди қилсинлар ва йўллар кесилиб қолмасин, улар ўз истакларича тижорат ва касб қилсинлар³».

Бундай истак темурий ҳукмдор Шохрух Мирзо томонидан ҳам маъқулланган. Унинг Хитой императорига йўллаган мактубида, жумладан, қуйидагилар ёзилган: «(Хитой) тарафдан ва давлат арбобларидан кутилган умид ва орзу шулки, улар мазкур ишларда бизга ҳамкорлик кўрсатиб, элчилар юбориб турсалар, сайёҳ ва савдогарлар учун йўлларни очик тутсалар, токи дўстлик, бирлик ва яқдиллик воситалари қувват топса⁴».

Амир Темур ва унинг ворислари темурийлар салтанатида доимий равишда элчиларни иззат-икром билан қабул қилиш ва уларга катта эҳтиром кўрсатиш анъанаси давом этган. Бу хусусида тарихчи Абдураззоқ Самарқандий Ҳирот шаҳрида 1413 йили Хитой элчиларининг кутиб олиниши ҳақида, жумладан, шундай ёзади: «Шу орада Хитой вилоятидан, у

² Наққош Ғиёсиддин. Хитой сафари кундалиги. Тошкент, 2017.

³ Амир Темур жаҳон тарихида, Тошкент, 2001. 217 бет

⁴ Амир Темур жаҳон тарихида, Тошкент, 2001. 217 бет

мамлакатларнинг Чину Мочин подшоҳи Дой-Минг хон тарафидан элчилар етиб келди. (Хокони саъид Шохрух томонидан) «шаҳар бозорларига зийнат берилсин, ҳар бир санъат эгаси ўз ҳунарини тўла зоҳир қилиб дўконини безатсин», деган ҳумоюн фармон содир бўлди ⁵».

Марказий Осиё ва Хитойнинг ўзаро муносабатларини, дипломатик алоқаларини ўрганишда муҳим тадқиқот сифатида катта ўрин тутувчи илмий ишлар яратилган, Бу борада Наталья Каримованинг «Китайские письменные источники по истории взаимоотношений государств Центральной Азии и Минского Китая (Ташкент, 2016) монографияси айрича ўринга эга.

Монографияда XIV-XVII асрлардаги Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги алоқалар тарихи хитойча ёзма манбалар ҳамда тадқиқотларга асосланиб таҳлил этилган [6] ⁶.

Умуман, Темурийларнинг кўпқиррали ташқи сиёсатида Хитой вектори муҳим йўналишлардан бири сифатида жиддий эътиборда турган. Шу жиҳатдан ўша кезлар элчилик алмашинувлари ниҳоятда интинсив кечган. Айниқса, XIV-XVI асрлар Хитой ташқи сиёсатида темурийлар билан муносабат ҳамда элчилик алмашинувларига энг асосий, устувор масала сифатида қаралган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Амир Темур жаҳон тарихида, Тошкент, 2001.
2. Каримова Н. Китайские письменные источники по истории взаимоотношений государств Центральной Азии и Минского Китая. Ташкент, 2016.
3. Наққош Гиёсиддин. Хитой сафари кундалиги. Тошкент, 2017.
4. Самарқандий Абдураззоқ. Матлаи саъдайн мажмаи баҳрайин. II жилд. Тошкент, 2008.

⁵ Самарқандий Абдураззоқ. Матлаи саъдайн мажмаи баҳрайин. II жилд. Тошкент, 2008. 222 бет.

⁶ Каримова Н. Китайские письменные источники по истории взаимоотношений государств Центральной Азии и Минского Китая. Ташкент, 2016. Стр. 10-24.